

Aplicação do Modelo de Equação Parabólica para Caracterização de Comunicação LoRa em Ambientes de Agricultura de Precisão

Ana Maria Granja Dias – 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *Voluntária (PIVIC/UFLA)* – ana.dias14@estudante.ufla.br

Camilo Esquea - Programa de Pósgraduação em Engenharia Elétrica PPGEE/UFMG - camiloesquea@eng-ele.mest.ufmg.br

Dinael Guevara – Docente – Departamento de Electricidad y Electrónica – dinaelgi@ufps.edu.co

Diego Andres Parada Rozo – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso– *Orientador* – diego.rozo@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Universidad Francisco de Paula Santander - UFPS, Colômbia.

Resumo

A agricultura de precisão tem se beneficiado da integração de tecnologias de Internet das Coisas (IoT), porém ainda enfrenta desafios relevantes de conectividade em áreas rurais, especialmente em regiões com vegetação densa. A propagação dos sinais eletromagnéticos sofre influência de obstruções físicas e da variabilidade ambiental, o que dificulta o estabelecimento de comunicação sem fio confiável. Entre as soluções disponíveis, a tecnologia Long Range (LoRa), operando na faixa de 915 MHz, se destaca por oferecer baixo consumo de energia e longo alcance de transmissão. No entanto, sua implementação eficiente depende de uma modelagem precisa do comportamento das ondas eletromagnéticas no ambiente. Este estudo propõe o uso das equações parabólicas (PE) como um método numérico robusto para caracterizar a propagação de sinais em cenários agrícolas complexos. Para avaliar o desempenho do modelo PE, foi conduzido um estudo de caso em um campo experimental composto por uma plantação de palmeiras, com alturas variando entre 12 e 14 metros, localizada em El Zulia, Norte de Santander, Colômbia. Foram configurados enlaces de rádio em um corredor de linha de visada (LoS) para possibilitar os testes de comunicação ponto a ponto. As medições foram realizadas durante o verão, sob as altas temperaturas e elevada umidade características da região. A abordagem proposta foi validada por meio de comparações entre as previsões do modelo PE, os dados medidos em campo e o modelo analítico de dois raios. Os resultados mostram que o método PE reproduz com alta precisão os efeitos da vegetação na atenuação do sinal, fornecendo subsídios para um planejamento mais confiável e eficiente de redes IoT aplicadas à agricultura de precisão.

Palavras-Chave: PE; Agricultura de precisão; LoRa; Atenuação de sinal; Rádiopropagação.

Instituição de Fomento: “Não se aplica”.

Agradecimentos: ICTIN-UFLA

Link do pitch: <https://youtu.be/F6WMtf5wjVU>